

PHILOSOPHICAL SCIENCES

TELEOLOGICAL PROOF OF THE EXISTENCE OF GOD

Dorofeeva T.

*PhD, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА

Дорофеева Т.Г.

*Канд. философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

The article is devoted to the issue of teleological proof of the existence of God. The paper presents scientific data on the structure of the Universe, testifying to the superintelligence, omnipotence of the Creator God and that the universe was created for human habitation and other types of life.

Аннотация

Статья посвящена вопросу о телеологическом доказательстве бытия Бога. В работе приводятся научные данные об устройстве Мироздания, свидетельствующие о сверхразумности, всемогуществе Бога-Творца и о том, что Вселенная создана для обитания человека и других видов жизни.

Keywords: anthropic principle, God, Earth, moon, sun, man.

Ключевые слова: антропный принцип, Бог, Земля, луна, солнце, человек.

Разнообразные религии связывают понимание смысла жизни человеком с вопросом о Боге. Некоторые люди за Всевышнего гибнут в ужасных муках, но не отказываются от Него, другие – во имя веры издеваются и убивают. Одни считают, что познали Бога, другие его отвергают.

А. И. Осипов – русский богослов, профессор Московской духовной академии, в своем труде «Путь разума в поисках истины» отмечает, что большая часть человечества верит в бытие Бога, меньшая же часть, напротив, верит в небытие Бога. Но в среде тех и других есть те, которые ищут точного знания. Им нужны аргументы, доказательства, чтобы стать на путь собственного опыта богопознания [1].

Существуют различные аргументы бытия Бога: телеологический, космологический, онтологический, психологический, исторический, нравственный, религиозно-опытный.

Телеологическое доказательство бытия Бога – один из основных аргументов, призванных разумом подкрепить веру в Бога. Телеология (от греч. telos, род. п. teleos – цель, завершение) – учение о конечных причинах мира, целесообразности его устройства. Согласно Аристотелю, природе внутренне присуща способность к целеполаганию, а Х. Вольф считал, что эта способность установлена Богом.

Наблюдения за явлениями природы, живыми или косными, подталкивают наш ум к индуктивному выводу об удивительной целесообразности всего существующего, так что мир как бы предстает пред нами единой книгой, в которой все ее знаки-вещи взаимосвязаны; но многие сочетания ее знаков нам сегодня непонятны, и многое в этой книге для нас остается тайной.

Согласно телеологическому аргументу устройство мира в целом и в отдельных частях поразительно гармонично и закономерно, что свидетельствует о Боге как Устроителе мира, о Его сверхразумности и всемогуществе.

Согласному христианскому богословию наш материальный мир был создан Богом специально для человека. Это воззрение в последнее время получает все большее подтверждение со стороны светских наук, особенно физики и биологии. Недавно появилось новое понятие – «антропный принцип». Согласно этому принципу, Вселенная приспособлена для жизни и исходные условия организованы так, чтобы гарантировать ее возникновение. Антропный принцип – свидетельство высочайшего инженерного искусства Творца, действия всеобщего закона скоординированности и порядка.

Послушник Олег Петренко в своем сочинении «Уверение Фомы: Симфония веры и знания» пишет, что как свидетельствует современная фундаментальная физика, окружающий нас мир очень «чувствителен» к численным значениям универсальных мировых констант, поскольку все основные особенности реального мира: размеры ядер, атомов, планет, звезд и т. д. – в конечном итоге определяются величинами фундаментальных постоянных. Само существование мира обусловлено выполнением очень жестких соотношений между ними. Ничтожные, с человеческой точки зрения, отклонения от наблюдаемой удивительно сложной и невероятно точной числовой соразмерности значений мировых констант привели бы к фатальным последствиям для существующей Вселенной. Ее природа была бы такова, что в ней невозможна была бы жизнь [2].

В книге «Введение в естествознание» кандидата химических наук Е. Г. Морозовой содержатся факты, подтверждающие вышеизложенное мнение о гармонии Миропорядка и создании условий для жизни на Земле Сверхразумом:

- средний радиус Земли 6 тыс. 371,0323 км ... Если бы радиус Земли был на 800 км меньше, сила тяжести бы уменьшилась, что позволило бы атмосфере уйти в космос. Жизнь была бы не только невозможной, но и метеориты постоянно бы бомбардировали поверхность Земли, после чего она стала бы похожа на поверхность Луны – замерзшей, мертвой планеты;

- расстояние Земли от Солнца составляет 149,6 млн км. Средняя температура на поверхности Солнца составляет 6 тыс. 348° С. Ученые подсчитали, что если бы температура Солнца была больше или меньше на 50° С в течение одного года, то жизнь на Земле бы исчезла;

- земля вращается вокруг Солнца со скоростью 107 тыс. 700 км/ч или около 29 км/с. Если бы Земля замедлила скорость вращения до 9 км/с, то жизнь на Земле бы сгорела. Если бы скорость вращения увеличилась до 60 км/с, то планета сошла бы с орбиты и оказалась бы выброшенной в холодные просторы космоса, и жизнь быстро бы погибла;

- луна имеет необходимый размер и находится на нужном расстоянии от Земли ... Если бы она находилась на расстоянии 83 тыс. км от Земли вместо 400 тыс. км, то вода покрыла бы всю поверхность Земли на глубину полутора миль;

- толщина земной коры является абсолютно подходящей для существования жизни на Земле.

Ученые подсчитали, что если к поверхности Земли добавить 3 м твердого вещества, то начнется процесс окисления кислорода атмосферы, что может привести к ее уничтожению;

- содержание кислорода в атмосфере составляет 21%. Если бы оно было 25%, то было бы невозможно выращивать леса из-за пожаров, которые возникали бы от молний во время грозы. Даже ливни не могли бы загасить такие пожары. Если бы уровень кислорода в атмосфере составлял только 19%, всего, лишь на 2% меньше, мы бы задохнулись. Если бы кислорода было бы на 10% меньше, то процесс горения на Земле был бы невозможен [3].

Таким образом, приведенные факты, свидетельствуют, что цель существования космоса состоит в том, чтобы служить средой обитания для человечества и свидетельствуют о всемогуществе и сверхразумности Всевышнего.

Список источников

1. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины [Электронный ресурс]. URL: https://-azbyka.ru/oteknik/Aleksej_Osipov/put-razuma-v-poiskah-istiny/ (дата обращения 14.05.2022).

2. Послушник Олег Петренко. Уверение Фомы: Симфония веры и знания [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oteknik.narod.ru/olpetr.htm> (дата обращения 16.05.2022).

3. Морозова Е.Н. Введение в естествознание. – Москва, 2001. – С.254-255.